

De la ferme à la table : Accroître la valeur commerciale grâce aux produits agroforestiers dans la chaîne d'approvisionnement

www.af4eu.eu

Produits cultivés localement dans des fermes belges

Le concept de la ferme à la table favorise un lien direct entre les fermes locales et les restaurants, en favorisant l'approvisionnement alimentaire durable et en améliorant l'agritourisme. En privilégiant les produits cultivés localement, cette approche renforce les systèmes alimentaires régionaux, soutient les agriculteurs et encourage les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Il représente un changement dans la façon dont les aliments sont obtenus, préparés et appréciés, renforçant ainsi une relation plus étroite entre les consommateurs et l'agriculture locale. À mesure que la demande d'aliments durables et produits localement augmente, les systèmes agroforestiers offrent de précieuses opportunités. Ces systèmes, qui intègrent les arbres, les cultures et le bétail, contribuent à la biodiversité, améliorent les paysages et améliorent la santé des sols tout en offrant aux agriculteurs des sources de revenus diversifiées. Lorsqu'elle est mise en œuvre efficacement, l'agroforesterie renforce les économies locales et crée des réseaux alimentaires résilients. Un excellent exemple du modèle de la ferme à la table dans la pratique est le Bistro Verschil et Verschil Naturelle à Gits, en Belgique. Ce restaurant innovant fonctionne à côté de sa propre ferme de 8 hectares, assurant un approvisionnement presque autosuffisant en légumes, herbes et fruits. En plus de s'approvisionner sur leurs propres terres, ils collaborent avec des producteurs locaux, mettant ainsi l'accent sur la durabilité et l'identité alimentaire régionale. Leurs produits agricoles, notamment des légumes, des herbes, des fleurs comestibles, des œufs, des sauces, des confitures et des sirops, sont également vendus à d'autres restaurants et offerts dans des boîtes de ramassage disponibles dans toute la région. Ce modèle offre plusieurs avantages : un meilleur contrôle de la qualité des produits, la possibilité de réintroduire des variétés de légumes oubliées et des opportunités de commercialisation uniques qui mettent l'accent sur la durabilité et la localité. Les clients sont souvent prêts à payer plus cher pour des aliments frais et éthiques, ce qui permet de meilleures stratégies de tarification. De plus, la combinaison de l'agriculture, de la gastronomie et de l'agroforesterie renforce non seulement l'attractivité du restaurant, mais aussi l'agritourisme, attirant les visiteurs et contribuant à l'économie locale.

Tobi Hallez

Université de Gand, Belgique

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.